

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14331451>

KLASSIK TENGSIZLIKLAR VA ULARNING TADBIQLARI

Mirzayev Azizbek Nuraliyevich

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti, Aniq fanlar kafedrası magistranti
mirzayev.aziznuraliyevich@gmail.com

***Annotatsiya.** Tengsizliklar matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, ularning ahamiyati faqat nazariy emas, balki amaliy jihatdan ham juda muhimdir. Klassik tengsizliklar matematik analiz va algebra asoslarida muhim o'rin tutadi. Ushbu tengsizliklar yordamida ko'plab masalalarni sodda va samarali usulda hal qilish imkoniyati mavjud. Masalan, Koshiy-Bunyakovskiy tengsizligi, arifmetik va geometrik o'rtacha tengsizligi hamda Shvarz tengsizligi kabi mashhur qoidalar olimlar va tadqiqotchilar tomonidan keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada klassik tengsizliklarning asosiy turlari va ularning matematikada hamda turli sohalardagi tadbiqlari haqida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar.** Klassik tengsizlik, Koshiy-Bunyakovskiy, Shvarz tengsizligi, tengsizlik, matematik analiz, algebra.*

Matematikadagi klassik tengsizliklar matematik ifodalar orasidagi munosabatlarni aniqlashga yordam beruvchi fundamental qoidalar. Ushbu tengsizliklar ko'pincha turli masalalarni hal qilishda sodda va aniq yo'lni ko'rsatadi.

Koshiy-Bunyakovskiy tengsizligi matematik analiz va vektorlar nazariyasida asosiy o'rin tutadi.

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$$

Bu tengsizlik ikki vektor orasidagi burchakni o'lchashda va kvadrat ildizlardan foydalangan holda cheklovlarni aniqlashda qo'llaniladi.

Arifmetik va geometrik o'rtacha tengsizligi. Bu tengsizlik shunday ifodalanadi:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

Bu yerda a_1, a_2, \dots, a_n musbat sonlar bo'lib, ular uchun arifmetik o'rtacha geometrik o'rtachadan kam bo'lmaydi. Bu tengsizlik moliyaviy hisob-kitoblar va optimallashtirish masalalarida keng qo'llaniladi.

Shvarz tengsizligi Koshiy-Bunyakovskiy tengsizligiga o'xshashdir va ko'pincha o'xshashliklar orasidagi maksimal cheklovlarni aniqlash uchun qo'llanadi. Bu tengsizlik kompleks sonlar va funksiya analizida muhim ahamiyatga ega.

$$|a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}$$

Klassik tengsizliklar nazariy matematikaning asosiy qismidir, ammo ularning ahamiyati faqat nazariyada emas, balki turli sohalardagi amaliy qo'llanmalarda ham yaqqol namoyon bo'ladi.

Tengsizliklar maktab va oliy o'quv yurtlari o'quv dasturlaridagi murakkab masalalarni hal qilishda keng qo'llaniladi. Masalan, arifmetik va geometrik o'rtacha tengsizligi yordamida turli xil optimallashtirish masalalari hal qilinadi. Ko'pincha tengsizliklardan foydalanish masalaning eng qisqa va to'g'ri yechimini topishga imkon beradi.

Koshiy-Bunyakovskiy va arifmetik-geometrik o'rtacha tengsizliklari iqtisodiy tahlil va moliyaviy hisob-kitoblarga asoslangan modellarni yaratishda ishlatiladi. Misol uchun, aktivlarning diversifikatsiyasini tahlil qilishda bu tengsizliklar tavakkalni minimallashtirish va daromadni optimallashtirish uchun qo'llaniladi.

Tengsizliklar tabiiy fanlarda, ayniqsa fizika va muhandislikda, keng tarqalgan. Masalan, energiya teoremlari, chiziqli tizimlarning barqarorligini tahlil qilish yoki minimal masofani topishda Shvarz tengsizligi qo'llaniladi.

Algoritmlar samaradorligini baholashda va ma'lumotlarni ishlov berishdagi optimallashtirishda tengsizliklardan foydalaniladi. Koshiy-Bunyakovskiy tengsizligi, masalan, ma'lumotlarni yig'ish va ularga yaqin qiymatlarni hisoblashda ishlatiladi.

Tengsizliklarning ahamiyati oddiy kundalik masalalarda ham yaqqol ko'rinadi. Masalan, optimal vaqtni taqsimlash, resurslarni tejash va boshqa amaliy masalalarni yechishda matematik tengsizliklar vositachi rolini o'ynaydi.

1-misol Koshiy-Bunyakovskiy tengsizligiga asoslanib, quyidagi ifodani isbotlang:

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$$

Yechim: Koshiy-Bunyakovskiy tengsizligi quyidagicha ifodalanadi:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2$$

Bu tengsizlikni $n=2$ uchun qo'llaymiz, ya'ni $a_1 = a, a_2 = b, b_1 = x, b_2 = y$:

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$$

Bu Koshiy-Bunyakovskiy tengsizligining to'g'ri ekanligini isbotlaydi.

2-misol. Arifmetik va geometrik o'rtacha tengsizligiga asoslanib, quyidagi tengsizlikni isbotlang:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad a, b > 0$$

Yechim: Arifmetik va geometrik o'rtacha tengsizligiga ko'ra, ikki musbat son uchun quyidagi tengsizlik doim bajariladi:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

Ikkala tomonni kvadratga oshiramiz:

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$$

$$\frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} \geq ab$$

Ikkala tomonni 4 ga ko'paytiramiz:

$$a^2 + 2ab + b^2 \geq 4ab$$

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

$$(a-b)^2 \geq 0$$

Bu doim to'g'ri, chunki kvadrat son manfiy bo'la olmaydi. Shunday qilib, arifmetik va geometrik o'rtacha tengsizligi isbotlandi.

3-misol. Shvarz tengsizligi yordamida quyidagining to'g'riligini ko'rsating:

$$|3x + 4y| \leq \sqrt{9 + 16} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$$

Yechim: Shvarz tengsizligiga ko'ra:

$$|a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}$$

Bu yerda $a_1 = 3, a_2 = 4, b_1 = x, b_2 = y$:

$$|3x + 4y| \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|3x + 4y| \leq 5 \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$$

Bu tengsizlik to'g'ri ekanligi isbotlandi.

Ushbu misollar klassik tengsizliklarning kuchli ekanligini va ularning tadbirlarda keng qo'llanishini ko'rsatadi. Bunday tengsizliklar fizika, iqtisodiyot va boshqa sohalarda ko'plab masalalarni soddalashtirish va yechish uchun ishlatiladi.

Klassik tengsizliklar matematikaning muhim qismi bo'lib, ko'plab nazariy va amaliy masalalarda keng qo'llaniladi. Ushbu tengsizliklar, xususan, Koshi-Bunyakovskiy, Shvarz va arifmetik-geometrik o'rtacha tengsizliklari, matematikadan tashqari fizika, iqtisodiyot, kompyuter fanlari va muhandislikda ham dolzarb ahamiyatga ega. Ular murakkab masalalarni soddalashtiradi, yechimlarni samarali ravishda aniqlaydi va ko'plab sohalarda optimallashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu nazariyalar va ularning tadbiqlari insoniyat uchun foydali bo'lgan yangi ilmiy va texnologik yutuqlarning rivojlanishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ayupov Sh., Rihsiyev B., Quchqorov O. «Matematika olimpiadalar masalalari» 1,2 qismlar. T.: Fan, 2004
2. Sh. Ismailov, A. Qo'chqorov, B. Abdurahmonov. Tengsizliklar-I. Isbotlashning klassik usullari / Toshkent, 2008 y.
3. Mathematical Olympiads, Problems and solutions from around the world, 1998- 1999. Edited by Andreescu T. and Feng Z. Washington. 2000.
4. Алфутова Н.Б., Устинов А.В. Алгебра и теория чисел. Сборник задач для математических школ. М.: МЦНМО, 2002.
5. Беккенбах Э., Беллман Р. Введение в неравенства. — М.: Мир, 1965.